

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Qurudulma prosesində optimallaşdırma modeli

Mətləb Salmanov
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Sumqayıt, Azərbaycan
metleb.salmanov.72@mail.

Аннотация Проведен анализ процессов сушки в промышленных масштабах, отмечена практическая значимость областей их применения. Для построения автоматизированной системы управления данным видом технологических процессов был поставлен вопрос учета отраслевых особенностей области применения и, в зависимости от этого, выполнения теоретических исследований. Для решения задачи был выбран математический метод оптимизации и построена модель.

Рассмотрены вопросы математического моделирования и оптимизации при управлении процессом распылительной сушки горячим воздухом состава растворов, применяемых в химической промышленности. Предложена математическая модель в виде интегро-дифференциальных уравнений.

Ключевые слова — сушка, оптимизация, математическая модель, задача управления, распыление, влажные частицы

Annotation The analysis of drying processes on an industrial scale was carried out, and the practical importance of their fields of application was noted. In order to build an automated management system of this type of technological processes, the issue of considering the industrial characteristics of the application area and, depending on it, the implementation of theoretical research was set. In order to provide a solution to the problem considered in the thesis, a mathematical method of optimization was chosen and a model was built.

Mathematical modeling and optimization issues are considered for the control of the hot air spray drying process of the composition in the form of a solution used in the chemical industry. A mathematical model in the form of integro-differential equations is proposed.

Keywords— *drying, optimization, mathematical model, management problem spraying, wet particles*

Giriş. Qurudulma proseslərinin sənaye miqyasında tətbiq sahələri genişdir. Yuyucu tozlar istehsalı, keramik materialların hazırlanma texnologiyasının əsas prosesi, yeyinti sənayesində quru süd istehsalı, farmaseptika və s. sahələr buna misal ola bilər. Qurudulma proseslərinin böyük əksəriyyəti kompozisiyanın quruducu kolona püskürdüləcəsi ilə həyata keçirilir. Püskürdülmə nəticəsində yaranan müxtəlif diametrlə damcılar quruducu hava axınında müxtəlif sürətlə qravitasiya sahəsində aşağı çökür. Çökmə prosesi ilə yanaşı quruma prosesi də paralel olaraq baş verir. Bu proseslərin yekun məhsulu məhlul-kompozitlərdən alınan toz şəkilli, verilmiş normadan artıq olmayan nəmliyə malik maddələrdir. Kimya-texnologiyasında bu proseslər püskürdülmə yolu ilə qurudulma adlanır [1, 2]. Püskürdülmə ilə

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

qurudulma prosesi idarəetmə və planlaşdırma obyektı kimi ona görə mürəkkəbdirlər ki, burada məhsulun keyfiyyəti ilə müəssisənin istehsal gücü arasında tərs asılılıq mövcuddur. Şəkildə püskürdülmə ilə qurudulma həyata keçirən sənaye qurğusunun sxemi verilmişdir.

Şəkil 1. Kompozitlərin püskürdülmə ilə qurudulma proseslərinin ümumi texnoloji sxemi

Şəkildə aşağıdakı işarələr qəbul edilmişdir. 1- quruducu kamera, 2 – püskürdücü forsunka, 3 – hazır quru tozu çıxarmaq üçün şnek qurğusu, 4 – toz tutucu siklon, 5 – filtr, 6 – ventilyator, 7 – kalorifer.

Bu sistemdə qızdırıcı olaraq su buxarı ilə işləyən kalorifərdən istifadə olunur. Lakin qaz yanacağı ilə işləyən kaloriferlər də sənaye miqyasında geniş tətbiq tapırlar. Kaloriferlərin qızdırılma rejimlərindən (üsullarından) asılı olmayaraq bu sistemlərin keçid xarakteristikalarında oxşar cəhətlər çoxdur. Bu ondan irəli gəlir ki, belə sistemləri xarakterizə edən cəhət onlara istilik axınının verilmə sxemindən daha çox qaz axını sistemində ətalət və nəqliyyat gecikmələrinin olması əsas amil kimi özünü göstərir.

Göründüyü kimi iri tonnajlı istehsal sahəsi olan qurudulma prosesi bir necə mühüm texnoloji aparatın qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində həyata keçirilir. Bu qarşılıqlı əlaqə istehsalata bir dinamiklik xassəsi verir ki, planlaşdırma prosesində bu hökmən nəzərə alınmalı olur.

Qurudulma prosesi kolon tipli fasiləsiz axında həyata keçirilir. Bu zaman qurudulmuş maddənin keyfiyyətini müəyyən edən əsas texniki göstərici olaraq alınmış toz şəkilli çıxış məhsulunda toz zərrələrinin ölçülərə görə paylanma funksiyası götürülür

Püskürdülmə prosesinin nəticələrini xarakterizə etmək üçün isə makro, mezo və mikro zərrəciklərin ümumi kütləsinin təşkil etdikləri faizlərdən istifadə olunur. Bu meyar zərrəciklərin ölçülərə görə paylanma funksiyasından istifadə etməklə işlədilir. Həmin funksiyanın verilmiş püskürdülmə qurğusu üçün çıxarılmış prosesin öyrənilməsi və optimal idarə olunması baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Bu məqsədlə həmin funksiyanın bəzi faktorlardan asılılığını riyazi şəkildə əldə etmək məsələsi qarşıya qoyulur.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Məsələnin çətinliyi ondadır ki, funksional fəza elementi olan hər bir paylanma funksiyasına qarşı qoyulan faktorlar vektorunu bilavasitə riyazi formada yazmaq mümkün olmur. Vəziyyətdən çıxış yolunu yalnız fuqsiqal fəza elementi olan hər bir paylanma funksiyasının parametrikləşdirilməsi istiqamətində axtarmaq lazım gəlir.

Qeyd etmək lazımdır ki, funksional çoxluqların parametrikləşdirilməsi məqsədi ilə bir neçə tərtib başlanğıc momentlərdən istifadə etmək təklifi irəli sürülür. Həmin konsepsiyayı əsas götürərək aşağıdakı riyazi yazılışları nəzərdən keçirək:

$$m_0 = \int_0^{d_{\max}} \varphi(x)dx, \quad m_1 = \int_0^{d_{\max}} x\varphi(x)dx, \quad m_2 = \int_0^{d_{\max}} x^2\varphi(x)dx$$

Burada m_0, m_1, m_2 - uyğun olaraq 0-cı, 1-ci və 2-ci tərtib başlanğıc momentlərdir.[3]. Bunlar, təbii ki, eksperimental yolla əldə edilə bilərlər. Parametrikləşdirmə dedikdə o nəzərdə tutulur ki, müəyyən dəqiqlik çərçivəsində bizi maraqlandıran paylanma funksiyası özünün müvafiq tərtibli başlanğıc momentlər vektoru ilə əvəz oluna bilər.

Qurudulma prosesinin idarə olunmasında əsas məsələ optimal separasiya şəraitinin təyin olunması və quru toz itgisinin qarşısının alınmasıdır. Bu məsələnin həlli qabaqcadan reqlamentləşdirilmiş rejim parametrlərinin təyin olunaraq stabil saxlanması yolu ilə əldə oluna bilər. Məsələ ondadır ki, qurudulma prosesinin əsas həyəcanlandırıcı parametri olan kolonun yüklənmə dərəcəsi dəyişən kəmiyyətdir. Bu səbəbdən prosesin operativ idarə olunması üçün riyazi modelləşdirmədən istifadə etmək zərurəti meydana çıxır.

Damcılı qurudulma prosesinin riyazi modeli. Püskürdülmə ilə isti hava axınına qarşı yönəldilən damcılı qurudulma prosesinin riyazi modeli aşağıdakı kimi yazıla bilər [4]:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \varphi(x, l, t) = & -[V - \mu(x)] \frac{d}{dl} \varphi(x, l, t) + \\ & + \{g(t) - g[t - \theta(x)]\} \cdot \varphi_m(x, l, t) + \\ \frac{d}{dt} \psi(x, l, t) = & -(V - \mu(x)) \frac{d}{dl} \psi(x, l, t) + g[t - \theta(x)] \varphi_m(x, l) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\alpha(l, t) = \int_0^{\infty} x \varphi(x, l, t) dx$$

$$\beta(l, t) = \int_0^{\infty} x \psi(x, l, t) dx \quad (2)$$

burada x – damcılardan ölçüsü; t – zaman, l – quruducu kolonun uzunluq kordinatı; $\varphi(x, l, t), \psi(x, l, t)$ – uyğun olaraq damcılardan və qurumuş danələrin ölçüyə görə paylanma funksiyası; $g(t)$ – mayenin verilməsinin kütlə sürəti; $\theta(x)$ – damcının yaşama müddəti; $\mu(x)$ – damcının və quru danələrin çökmə

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

sürəti; $\varphi_m(x, l, t)$ – püskürtmə prosesinin rejimi ilə müəyyən olunan damcılara görə paylanma funksiyası; V – havanın hərəkət sürəti, S_a – aparatın en kəsiyi sahəsi; α, β – damcıların və quru hissənin həcmi sıxlığıdır. Bu parametrlərə görə aşağıdakı əlaqələri göstərmək olar.

$$w_d(x, l, t) = g[t - \theta(x)] \cdot \varphi_m(x, l)$$

Qurumuş zərrəciklərin ikiölçülü bölgü funksiyası.

$$\psi = \psi(x, l, t),$$

Hər ikisinin (quru və rütubətli zərrəciklər) sıxlığını ifadə edən funksiyalar.

$$\alpha = \alpha(l, t) \quad \text{və} \quad \beta = \beta(l, t) .$$

Bu parametrlər ilə əlaqədə aşağıdakı funksiyaları yazmaq mümkündür.:

$$\alpha = \frac{1}{S_a} \int_0^{\infty} \varphi(x, l, t) dx, \quad \beta = \frac{1}{S_a} \int_0^{\infty} \psi(x, l, t) dx,$$

S-burada xüsusi vahid oblastdır.

(1) tənliyi yalnız sonsuz ölçülərə malik quruducu aparatın vəziyyət funksiyalarının dəyişmə dinamikasını əks etdirə bilər. Qəbul edək ki, mayenin verilmə nöqtəsindən L_1 məsafədə quru hissə və damcıları tutan filtr yerləşdirilmişdir. Həmçinin $l = -L_2$ nöqtəsində, fərz edək ki, çökmüş quru kütləni qəbul edən qurğu fəaliyyət göstərir. Təbii, filtrə yalnız o damcılar gəlib çata bilər ki, onlar üçün $V - \mu(x) > 0$ şərti ödənilir.

Filtr tərəfindən saxlanılan maddə miqdarı aşağıdakı kimi müəyyən oluna bilər:

$$\begin{aligned} G_{T\alpha}(t) &= \alpha(L_1, t) \int_0^{x_1} \varphi(x, L_1, t) dx \\ G_{T\beta}(t) &= \beta(L_1, t) \int_0^{x_1} \psi(x, L_1, t) dx \end{aligned} \quad (3)$$

Həmin qayda üzrə çökmə yolu ilə qurudulma zonasından çıxarılan maddə miqdarını aşağıdakı kimi təyin edə bilərik:

$$\begin{aligned} G_{B\alpha}(t) &= \alpha(L_2, t) \int_0^{x_2} \varphi(x, L_2, t) dx \\ G_{B\beta}(t) &= \beta(L_2, t) \int_0^{x_2} \psi(x, L_2, t) dx \end{aligned} \quad (4)$$

Baxılan məsələnin xüsusiyyəti ondadır ki, L_1, L_2 nöqtələrinin koordinatları müəyyən intervalda dəyişəndirlər. Belə məsələlər idarəetmə nəzəriyyəsində sürüşən fəza koordinatlı idarəetmə məsələləri kimi məlumdur. Bu məsələnin analitik həlli qeyri-mümkün sayılır. Müasir modelləşdirmə metodlarının tətbiqi

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

sayəsində (1) sistem tənliyinin (2)-(4) şərtləri daxilində həlli ədədi üsulların vasitəsi ilə həll oluna bilər [5].

Optimallaşdırma məsələsinin tərtib olunması və həlli üçün maksimallaşdırılan funksiya, yəni optimallaşdırma kriterisi təyin olunmalıdır. Damcılandırılaraq qurutma prosesinin əldə olunmuş riyazi yazılışı yuyucu toz istehsalında quruducu kolonun texnoloji parametrləri əsasında konkretləşdirilərək onun iş rejiminin optimallaşdırılması üçün istifadə oluna bilər. Bu zaman məsələnin riyazi qoyuluşu aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər; kompozisiyanın verilmə sürəti, damcıların ölçülərə görə başlanğıc paylanmalarını nəzərə alaraq elə idarə vektoru, yəni V, L_1, L_2 , təyin edilməlidir ki, aşağıdakı maksimalıq şərti ödənilsin [6]:

$$\beta(L_2) = \int_0^{\infty} \beta(L_2, t) dt \rightarrow \max \cdot \quad (5)$$

Burada β – qurudulmuş tozun kolonun L_2 – məsafəsində çökmə sürəti kimi qəbul edilir. İdarə etmə parametri olaraq, havanın verilməsinin operativ şəkildə həll olunmasına imkan verən L_2 parametrinin qiyməti qəbul edilmişdir.

Nəticələr

1. Alınan riyazi optimallaşdırma modeli qurudulma texnoloji prosesinin etibarlı idarəetmə sisteminin işlənməsinə imkan verir.
2. Optimallaşdırma məsələsinin tərtib olunması və həlli üçün maksimallaşdırılan funksiya, yəni optimallaşdırma kriterisi təyin olunmuşdur.

Ədəbiyyat siyahısı

- [1] Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. – М. Наука, 1982 г., 342 с.
- [2] H. Lixin, K. Kumar, A. S. Mujumdar. Simulation of spray evaporation using pressure and ultrasonic atomizer – a comparative analysis/ Вестник ТГТУ 2004, Т.10, №1, с. 82-100.
- [3] Холланд Ф., Чапман Ф. Химические реакторы и смесители для жидкофазных процессов. М.: Химия, 1974. – 208 с.
- [4] Бочкарев В.В. Оптимизация химико-технологических процессов. Publisher: Tomsk Polytechnic University, 2014, ISBN: 978-5-4387-0420-1, с. 34-42.
- [5] Сергеева, Е.А. Оптимизация режимов низкотемпературной плазменной обработки высокомолекулярных полиэтиленовых волокон / Е.А. Сергеева, И.А. Гришанова, С.В. Илюшина // Вестник Казанского технологического университета. - 2010. -№7. - с. 94-98.